

BO'LAJAK BIOLOGIYA FANI O'QITUVCHILARIDA O'Z-O'ZINI RIVOJLANTIRISH VA EKOLOGIK KOMPETENSIYASINING TIZIMLI-PEDAGOGIK TAHLILI

Usmonova Mubashira Suvonovna, Buxoro davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada oliy pedagogik ta'lim tizimida tizimli yondashuv asosida bo'lajak biologiya fani o'qituvchilarida o'z-o'zini rivojlantirish va ekologik kompetensiyalarni shakllantirishning ilmiy-pedagogik hamda metodologik asoslari tadqiq etilgan.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi -kompetensiyaviy yondashuvning xalqaro va mahalliy modellarini D. Raven, V. Khutorskoy, I. Zimnyaya qiyosiy tahlil qilish, "Yosh fiziologiya va gigiyena" fanining bo'lajak o'qituvchilar kasbiy va ekologik qiyofasini shakllantirishdagi didaktik salohiyatini asoslab berish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada qiyosiy tahlil, tizimli-pedagogik yondashuv, amaliy-loyiha modullari (nutrisiologik tahlil, gigiyenik ekspertiza, psixofiziologik diagnostika) va refleksiv kuzatuv usullari qo'llanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy mahorati ularning ichki ekologiyasi (salomatligi) va tashqi muhitga bo'lgan munosabati bilan uzviy bog'liqdir. Talabalarning ovqatlanish ratsionini loyihalashi, maktab muhitini gigiyenik baholashi va o'z intellektual-psixofiziologik ko'rsatkichlarini diagnostika qilishi ularda o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasini shakllantirishning asosiy vositasidir.

XULOSA: biologiya o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligida o'z-o'zini rivojlantirish va ekologik kompetensiyalar bir-birini to'ldiruvchi tizimli elementlardir. "Yosh fiziologiya va gigiyena" fani talabalarni passiv tinglovchidan faol tadqiqotchi va o'z kasbiy kamoloti subyektiga aylantiruvchi asosiy didaktik vosita bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ekologik kompetensiya, tizimli yondashuv, yosh fiziologiyasi, maktab gigiyenasi, salomatlikni asrash, kasbiy shakllanish, mustaqil ta'lim, ovqatlanish ratsioni.

СИСТЕМНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ САМОРАЗВИТИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ

Усмонова Мубашира Сувоновна, независимый исследователь Бухарского государственного педагогического института

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье на основе системного подхода исследуются научно-педагогические и методологические основы формирования компетенций саморазвития и экологической компетентности у будущих учителей биологии в системе высшего педагогического образования.

ЦЕЛЬ: цель исследования - провести сравнительный анализ моделей компетентностного подхода Д. Равен, В. Хуторской, И. Зимняя, обосновать дидактический потенциал дисциплины «Возрастная физиология и гигиена» в формировании профессионального облика педагога и разработать практические рекомендации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в работе использованы методы сравнительного анализа, системно-педагогического подхода, практико-проектные модули (нутрициологический анализ, гигиеническая экспертиза, психофизиологическая диагностика) и методы рефлексивного наблюдения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что профессиональное мастерство будущего учителя биологии неразрывно связано с его «внутренней экологией» (здоровьем) и отношением к внешней среде. Самостоятельное проектирование рациона питания студентами, гигиеническая оценка школьной среды и диагностика собственных психофизиологических показателей являются ключевыми средствами формирования компетенции саморазвития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: саморазвитие и экологическая компетентность являются взаимодополняющими элементами профессиональной подготовки. Дисциплина «Возрастная физиология и гигиена» служит основным дидактическим инструментом, превращающим студента из пассивного слушателя в активного исследователя и субъекта профессионального становления.

Ключевые слова: системный подход, возрастная физиология, школьная гигиена, сохранение здоровья, профессиональное становление, самостоятельное обучение, рацион питания.

A SYSTEMIC-PEDAGOGICAL ANALYSIS OF SELF-DEVELOPMENT AND ECOLOGICAL COMPETENCE IN FUTURE BIOLOGY TEACHERS

Usmonova Mubashira Suvonovna, independent researcher of the Bukhara State Pedagogical Institute

Annotation

INTRODUCTION: this article investigates the scientific, pedagogical, and methodological foundations of developing self-development and ecological competencies in future biology teachers within the higher pedagogical education system using a systemic approach.

AIM: the purpose of this study is to provide a comparative analysis of competence-based models D. Raven, V. Khutorskoy, I. Zimnyaya, justify the didactic potential of the "Age Physiology and Hygiene" discipline in shaping the professional profile of educators, and develop practical recommendations.

MATERIALS AND METHODS: the study employs comparative analysis, a systemic-pedagogical approach, practical-project modules (nutritional analysis, hygienic assessment, psychophysiological diagnostics), and reflective observation methods.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that the professional competence of future biology teachers is inherently linked to their "internal ecology" (health) and their attitude towards the external environment. Independent design of dietary rations, hygienic assessment of school environments, and diagnostics of personal psychophysiological indicators are identified as primary means for developing self-development competence.

CONCLUSION: self-development and ecological competence are complementary elements of professional training. The "Age Physiology and Hygiene" discipline serves as the primary didactic tool for transforming students from passive listeners into active researchers and subjects of their own professional development.

Keywords: systemic approach, age physiology, school hygiene, health preservation, professional development, independent learning, dietary ration.

Zamonaviy oliy pedagogik ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligiga mutlaqo yangicha talablarni qo'yimoqda. Bugungi kunda pedagogik ta'lim mazmunida shunchaki fundamental bilimlarni uzatish emas, balki shaxs shakllanishining asosi bo'lgan "kompetensiya" hamda "kompetentlik" tushunchalari tizimli-izchil amaliy funksiyalari hamda umumiy ta'limdagi integratsion metapredmetli (fanlararo) roli bilan dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, bo'lajak biologiya fani o'qituvchilarida o'z-o'zini rivojlantirish va ekologik kompetensiyalarni shakllantirish muhim metodologik hamda didaktik qiymatga ega. Negaki, biologiya fani o'z mohiyatiga ko'ra bevosita tiriklik, tabiat, inson salomatligi va atrof-muhit muvozanatini o'rganadi. Shuning uchun ham ushbu mutaxassislik talabalarida mazkur sifatlarni shakllantirish umumiy pedagogik prinsiplardan ko'ra ko'proq xususiy va fanlararo xarakterga ega bo'lishi lozim.

Ta'lim mazmunining umumiy metapredmetli (barcha fanlar uchun), fanlararo (muayyan fanlar guruhi uchun) hamda predmetga oid (har bir o'quv fani uchun) qismlarga ajratilishiga muvofiq, bo'lajak o'qituvchilarning kompetensiyaviy qiyofasini uchta tizimli darajaga ajratish mumkin:

1. Kompetensiyalar - ta'limning umumiy mazmuniga taalluqli bo'lib, oliy ta'lim bitiruvchisining umumiy ijtimoiy-madaniy va intellektual qiyofasini belgilaydi;

2. Fanlararo kompetensiyalar - biologik va pedagogik fanlar majmui hamda ta'lim sohalariga tegishli bo'lib, bo'lajak o'qituvchining metodik mahorat poydevorini tashkil qiladi;

3. Predmetli kompetensiyalar - aniq tavsifga ega bo'lib, bevosita muayyan o'quv fanlari masalan, botanika, zoologiya, inson anatomiyasi, yosh fiziologiyasi va gigiyenasi doirasida amaliy faoliyat orqali shakllantiriladi.

Oliy pedagogik ta'lim muassasasi darajasida o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasining o'rnini aniqlash hamda uni ekologik madaniyat bilan tizimlashtirishga oid yondashuvlarni belgilash ta'lim metodikasi oldidagi birlamchi vazifadir. Oliy ta'lim tizimlari mohiyatan ochiq, murakkab tashkil etilgan, ehtimoliy-determinatsiyalangan, maqsadga yo'naltirilgan hamda o'zini o'zi boshqaruvchi tizimlar bo'lganligi sababli, kompetentlik yondashuvi bo'lajak mutaxassis kasbiy kamolotining belgilovchi omillaridan biri sifatida ko'riladi.

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarida o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasini shakllantirishning o'ziga xosligi shundaki, talaba avvalo inson organizmining biologik imkoniyatlari, uning yosh davrlari rivojlanish qonuniyatlari hamda sanitariya-gigiyena talablarini mukammal anglashi lozim. Bu jarayonda **"Yosh fiziologiya va gigiyena"** fani fundamental ko'prik vazifasini o'taydi. Fiziologik bilimlarni chuqur o'zlashtirish orqali talabada avvalo shaxsiy salomatlikni asrash, o'z organizmining aqliy va jismoniy ish qobiliyatini to'g'ri baholash ya'ni ichki ekologiya, o'z-o'zini tashxis qilish ko'nikmasi shakllanadi. Faqatgina o'z fiziologiyasi va gigiyenik ehtiyojlarini ilmiy asosda boshqara olgan, ya'ni o'z-o'zini rivojlantirishga erishgan pedagoggina kelgusida maktab o'quvchilarida ham ekologik dunyoqarash va sog'lom turmush tarzi kompetensiyalarini tizimli ravishda tarkib toptira oladi.

Kompetensiyaviy yondashuvning ta'lim tizimiga kirib kelishi va uning nazariy modellarini tadqiq etish bugungi kunda pedagogik antropologiyaning eng yetakchi yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bo'lajak biologiya o'qituvchilarida o'z-o'zini rivojlantirish va ekologik kompetensiyalarni uzviy aloqadorlikda shakllantirish modelini yaratish uchun dastlab ushbu tushunchalarning jahon va mahalliy pedagogika fanidagi nazariy asoslarini qiyosiy tahlil qilish lozim.

G'arb pedagogik maktabi va xalqaro tadqiqotlarda kompetensiya tushunchasi ko'proq funksional va shaxsning ijtimoiy muhitga moslashuvchanligi nuqtai nazaridan baholanadi. Xususan, Jon Raven o'zining oliy darajadagi kompetensiyalar modelida ushbu tushunchani shaxsiy motivatsiya tizimi, tashabbuskorlik va o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyatlari bilan bog'laydi. D. Raven nazariyasida o'z-o'zini rivojlantirish - bu tayyor bilimlarni egallash emas, balki shaxsning o'z faoliyati oqibatlarini tahlil qila olishi va doimiy ravishda o'z xatti-harakatlarini korreksiya qilib borishidir. Ushbu model bo'lajak biologiya o'qituvchisiga proyeksiyalansa, ekologik va fiziologik muammolarni shunchaki bilish yetarli emasligi, balki ekologik xavf-xatarlarni bartaraf etishda shaxsiy mas'uliyatni his qilish va kasbiy faoliyatida ekologik qadriyatlarni faol ilgari surish qobiliyati namoyon bo'ladi.

Sharqiy Yevropa va mahalliy pedagogik maktablarda esa kompetensiyaviy yondashuv biroz boshqacha iyerarxik va tizimli tuzilishga ega. I.A. Zimnyaya kompetensiyalarni shaxs rivojlanishining intellektual va ijtimoiy-kasbiy asosi sifatida turkumlaydi. Uning modelida "o'z-o'zini rivojlantirish", "shaxsiy va kasbiy o'sish" hamda "salomatlik va ekologik madaniyat" kompetensiyalari insonning hayot faoliyati subyekt sifatidagi eng fundamental sifatlari qatoriga kiritilgan. I.Zimnyaya yondashuvi bizga bo'lajak o'qituvchining ichki ekologiyasi (psixofiziologik salomatligi) va tashqi ekologik kompetensiyasini yaxlit bir butunlikda o'rganishga metodologik zamin yaratadi.

Ta'lim mazmunini tizimlashtirish va uni dars jarayoniga integratsiya qilishda V.V.Xutorskoyning kompetensiyalar modeli muhim amaliy qiymatga ega. V. Xutorskoy kompetensiyalarni darajalarga metapredmetli, fanlararo va predmetli ajratadi. Uning tasnifidagi **"shaxsiy o'z-o'zini takomillashtirish kompetensiyasi"**

bevosita jismoniy, ma'naviy va intellektual o'z-o'zini rivojlantirish, hissiy o'z-o'zini boshqarish hamda gigiyenik va ekologik madaniyat qoidalarini qamrab oladi.

Quyidagi jadvalda mazkur uchta yetakchi pedagogik modelning bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy-ekologik tayyorgarligini shakllantirishdagi integratsion imkoniyatlari qiyosiy tahlil qilingan.

Kompetensiyaviy modellarning biologik-ekologik ta'limga integratsiyalashuv xususiyatlari

Muallif va model	Kompetensiyaning bosh mezonlari	Bo'lajak biologiya o'qituvchisi faoliyatiga tatbiq etish imkoniyatlari
J. Raven (<i>Xalqaro/Funksional model</i>)	Motivatsiya, o'z-o'zini nazorat qilish, ichki intilish, mas'uliyat, mustaqil qaror qabul qilish.	Talabalarni real ekologik va fiziologik loyihalarga jalb qilish orqali ularda ekologik muammolarni hal etishga yo'naltirilgan shaxsiy tashabbuskorlikni uyg'otish.
I.A.Zimnyaya (<i>Tizimli-faoliyatli model</i>)	Shaxsning ijtimoiy-kasbiy hayoti, sog'lom turmush tarzi, o'z-o'zini anglash va shaxsiy o'sish.	Bo'lajak o'qituvchining ichki tabiati (fiziologiyasi va salomatligi) va tashqi muhitga moslashish qonuniyatlarini uzviy birlikda tushunish poydevorini yaratish.
V.V.Xutorskoy (<i>Metapredmetli va predmetli model</i>)	Shaxsiy o'z-o'zini takomillashtirish, fanlararo bog'liqlik, qadriyatli-mohiyatli dunyoqarash.	"Yosh fiziologiya va gigiyena" fani doirasida talabalarning shaxsiy ovqatlanish, gigiyenik diagnostika va kun tartibini loyihalash ko'nikmalarini predmetli darajadan metapredmetli darajaga olib chiqish.

Ushbu qiyosiy tahlildan ko'rinadiki, zamonaviy biologik ta'limda bo'lajak o'qituvchini tayyorlash jarayoni shunchaki tabiat haqidagi ma'lumotlarni yodlatish bilan cheklanmasligi kerak. Biz taklif etayotgan "**tizimli-pedagogik yondashuv**" ushbu uchala modelning ijobiy tomonlarini sintez qilgan holda, talabani tashqi ekologik dunyoqarashini uning ichki biologik-fiziologik o'zini o'zi anglashi va rivojlantirishi bilan bog'lashni nazarda tutadi.

ILMIY-METODIK TAVSIYALAR.

1.O'quv dasturlarini modifikatsiya qilish: Pedagogika institutlarida “Yosh fiziologiya va gigiyena” fani o'quv dasturiga an'anaviy laboratoriya ishlari o'rniga talabalarning shaxsiy diagnostikasi, sinf xonalari ekologik-gigiyenik ekspertizasi va salomatlikni asrash loyihalarini qamrab olgan "Amaliy-loyiha modullari"ni ko'proq kiritish lozim.

2.Metapredmetli aloqalarni kuchaytirish: Ekologik kompetensiyani shakllantirishda faqat ekologiya fani bilan cheklanmasdan, fiziologiya, gigiyena va pedagogik-psixologiya fanlarining integratsion imkoniyatlaridan tizimli foydalanish ssenariylarini yaratish.

3.Mustaqil ta'limga yo'naltirilganlik: Talabalarning mustaqil ta'lim soatlarini faqat konspekt yozishga emas, balki ularning intellektual-psixofiziologik ko'rsatkichlarini dinamikada kuzatuvchi va tahlil qiluvchi "Kundalik-portfolio" tizimini joriy etish tavsiya etiladi.

1.Biologiya o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligi tarkibidagi o'z-o'zini rivojlantirish va ekologik kompetensiyalar bir-birini taqozo etuvchi va to'ldiruvchi tizimli elementlardir. O'zining ichki biologik-fiziologik imkoniyatlarini anglamagan va boshqara olmagan pedagog, tashqi atrof-muhit ekologik barqarorligini hamda o'quvchilar salomatligini asrash madaniyatini shakllantira olmaydi.

2.“Yosh fiziologiya va gigiyena” fani shunchaki anatomik-biologik ma'lumotlar yig'indisi emas, balki bo'lajak o'qituvchining kasbiy-ekologik qiyofasini shakllantiruvchi, ta'limning fanlararo va metapredmetli darajalarini bog'lovchi asosiy didaktik vosita bo'lib xizmat qiladi.

3.J.Raven, I.Zimnyaya va V.Xutorskoyning kompetensiyaviy modellarini integratsiyalashgan holda amaliyotga tatbiq etish talabalarni passiv tinglovchidan faol tadqiqotchi, o'z salomatligi va kasbiy kamoloti subyektiga aylantirish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES:

1. Sodiqov Q., Aripov S. va b. Yosh fiziologiyasi va gigiyena: Oliy ta'lim muassasalari uchun darslik. -Toshkent: Yangi asr avlodi, 2009. 416 -b.
2. Usmonova M. S. Bo'lajak biologiya fani o'qituvchilarida o'z-o'zini rivojlantirish va ekologik kompetensiyasini shakllantirishning didaktik imkoniyatlari // Buxoro davlat pedagogika instituti ilmiy axborotnomasi. -2026. - № 2.
- 3.Solixo'jaeva S.S. Yosh fiziologiyasi va gigiyena. Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2019. 144-bet.

